

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

3(89)'2019

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 3(89)'2019

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Дорофиев Вячеслав Владимирович – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Барышникова Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 24.10.2019 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 8 от 24.10.2019 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 29,18.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чернецкий В.Ю., Кислая Т.Н. Обеспечение экономической безопасности региона: теоретический аспект	4
---	---

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Балабенко Е.В. Элементы формирования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в жилищном строительстве	10
Боднар А.В. Структура управления информационно-коммуникационными технологиями в учреждении высшего профессионального образования	17
Гончаров В.Н., Иванов М.Ф., Смушак А.А. Теоретико-методические подходы к определению основных элементов механизма инновационного развития предприятий АПК	24
Костровец Л.Б. Личностно-профессиональная подготовка государственных служащих Донецкой Народной Республики	32
Разбейко Н.В. Анализ механизмов взаимодействия органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества	38
Шульженко Л.Е. Совершенствование механизма государственного регулирования ценовой политики в сфере торговли	47

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ардатьева Т.И., Ардатьев В.Н. Значение концепции устойчивого развития для предприятий Донецкой Народной Республики	52
Беленцов В.Н., Барышникова Е.И. Комплексный подход к оценке и регулированию результативности системы управления образовательными комплексами	59
Воробьева Л.А., Леонтович Е.С. Сервисные операции: сущность и управление предоставлением услуг	67
Линник Б.Б. Корпоративная образовательная система: этимология, подходы, трактовка	73
Ободец Р.В., Чангли В.С., Лисицына М.А. Теоретические основы применения базовых моделей в процессе стратегического планирования на предприятиях промышленного комплекса	80
Овчаренко Л.А., Дубровская Н.И. Приоритетные направления развития въездного и внутреннего туризма в Донецкой Народной Республике	87
Припотень В.Ю. Предпосылки обеспечения системы безопасности продовольственного комплекса на основе экополисного подхода	95
Пушкарева Н.А., Сорока Е.В. Методические подходы к повышению энергоэффективности предприятий ЖКХ на основе контроллинга	100
Сердюк В.Н., Акаев Ш.М. Оптимизация управления стратегическим развитием машиностроительных предприятий	107
Тарасова Е.В., Филиппук А.О. Аналитическая характеристика отрасли ЖКХ в контексте государственно-частного партнерства	114
Тонконоженко Ю.А. Сравнительный анализ форм привлечения инвестиций для инновационного развития предприятий угледобывающей отрасли	119
Туралина А.Г. Совершенствование инвестиционно-инновационной деятельности в угледобывающей отрасли Донецкой Народной Республики	127
Ульяницкая О.В. Подходы к построению и функционированию автоматизированных систем	135

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Ковалева Ю.Н. Цифровизация финансового сектора Российской Федерации	143
Салита С.В. Теория взаимозависимости покупательной способности денег и экономического роста	149

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Гончарова М.В. Основные принципы делового взаимодействия в системе международного бизнеса	156
--	-----

Козлов В.С. Управленческие решения как основа эффективной реализации функций менеджмента	160
Кузьменко С.С. Маркетинговые векторы функционирования кондитерского рынка Донецкой Народной Республики в условиях конъюнктурных трансформаций	167
Лиходедова Т.В. Концептуальный подход к развитию предпринимательских структур на основе реализации интеллектуальных ресурсов	174
Седько В.А. Принципы и модели в процессе принятия управленческих решений	181

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Громаков А.Ю. Теоретические подходы к формированию эффективного управления человеческими ресурсами в организациях физической культуры и спорта.....	188
Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.А. Основные цели корпоративной культуры в механизме эффективного управления персоналом предприятия	195
Хромов Н.И. Корпоративная социальная ответственность в реализации проектов государственно-частного партнерства.....	204

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Ангелова Д.С. Стратегия развития внешнеторговой политики государства	210
Карпенко Е.В. Зарубежный опыт управления малыми городами: учет естественных условий	215
Новоградская-Морская А.М. Экономические инновации, их роль в современной финансовой системе, выявление проблем и их систематизация.....	224
Посадская Т.С. Формирование эффективного процесса интеграции финансового и реального сектора	232
Рощина Ю.О. Этапы формирования организационной культуры университетов государства с особым статусом	239
Фоменко Е.И. Анализ и оценка нормативно-правовой составляющей государственной социальной политики.....	246

C O N T E N T

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT

Chernetskii V.Iu., Kislaiia T.N. Provision of Economic Security of the Region: Theoretical Aspect	4
--	---

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Balabenko E.V. Elements of Mechanism Development of State-owned and Private Partnership in Housing and Communal Services	10
Bodnar A.V. Management Structure of Information and Communication Technologies in an Organization of Higher Professional Education	17
Goncharov V.N., Ivanov M.F., Smushak A.L. Theoretical and Methodological Approaches to Identification of Basic Elements of Innovative Mechanism of Enterprises Development in AIC	24
Kostrovets L.B. Personal and Professional Training of Public Officers in DPR.....	32
Razbeiko N.V. Analysis of Interaction Mechanisms between Authority, Business and Civil Society Structures	38
Shulzhenko L.E. Improvement of Price Policy Government Regulation Mechanism in the Sphere of Trade	47

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Ardateva T.I., Ardatev V.N. The Importance of Sustainable Development Conception for Enterprises of Donetsk People's Republic	52
Belentsov V.N., Baryshnikova E.I. Complex Approach to Evaluating and Regulating the Effectiveness of the Educational Complex Management System	59
Vorobieva L.A., Leontovich E.S. Service Operations: Nature and Service Delivery Management	67
Linnik B.B. Corporate Educational System: Etymology, Approaches, Interpretation.....	73
Obodets R.V., Changli V.S., Lisitsyna M.A. Theoretical Foundations of Basic Models Application in The Process of Strategic Planning at Industrial Enterprises	80

Ovcharenko L.A., Dubrovskaja N.I. Priority Directions of Incoming and Domestic Tourism Development in DPR	87
Pripoten V.Iu. Prerequisites of Ensuring of Safety System of Food Complex Based on Ecopolis Approach	95
Pushkareva N.A., Soroka E.V. Methodological Approaches to Energy Saving Improvement of Housing and Communal Services Enterprises Based on Controlling	100
Serdiuk V.N., Akaev S.M. Optimization of Strategic Development Management of Machine-Building Enterprises	107
Tarasova E V., Filipiuk A.O. Analytical Characteristics of the Housing and Communal Services Sector in the Context of Public-Private Partnership	114
Tonkonozhenko Iu.A. Comparative Analysis of Investment Attraction Forms for Innovative Development of Coal Mining Enterprises	119
Turalina A.G. Improvement of Investment and Innovation Activities in the Coal Mining Industry of Donetsk People's Republic	127
Ulianitskaia O.V. Approaches to the Construction and Operation of Automated Systems	135
PROBLEMS OF THE FINANCIAL, CREDIT AND BANKING SYSTEMS	
Kovaleva Iu.N. Digitalization of the Financial Sector of the Russian Federation	143
Salita S.V. The Theory of the Interdependence between the Purchasing Power of Money and Economic Growth	149
ENTERPRISING, MANAGEMENT, MARKETING	
Goncharova M.V. Basic Principles of Business Interaction in the International Business System	156
Kozlov V.S. Management Decisions as a Basis for Effective Implementation of Management Functions	160
Kuzmenko S.S. Marketing Vectors of Confectionary Market Functioning of Donetsk People's Republic in the Conditions of Conjunctural Transformations	167
Likhodedova T.V. Conceptual Approach to Development of Enterprise Structures Based on Realization of Intellectual Resources	174
Sedko V.A. Principles and Models in the Management Decision-Making Process	181
SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT	
Gromakov A.Iu. Theoretical Approaches to the Formation of Effective Human Resource Management in Organizations of Physical Culture and Sports	188
Lukianenko N.D., Buntovskaia L.L. The Objectives of Corporate Culture in the Mechanism of Effective Personnel Management of the Enterprise	195
Khromov N.I. Corporate Social Responsibility in the Implementation of Public-Private Partnership Projects	204
YOUNG SCIENTISTS RESEARCH	
Angelova D.S. Strategy of Development of the State's Foreign Trade Policy	210
Karpenko E.V. Foreign Experience of Town Management: Consideration of Natural Conditions	215
Novogradskaia-Morskaia A.M. Economic Innovations, Their Role in Modern Financial System, Identification of Problems and their Systematization	224
Posadskaia T.S. Creating an Effective Process of Financial and Real Sector Integration	232
Roshchina Iu.O. Stages of Formation of University Organizational Culture in the State with a Special Status	239
Fomenko E.I. Analysis and Evaluation of the Legal and Regulatory Component of the State Social Policy	246

УДК 35.08: 378

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент кафедры
теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Статья посвящена проблемам личностной и профессиональной подготовке работников государственных органов власти Донецкой Народной Республики. Определены ключевые аспекты, формирующие профессионализм государственного служащего, а также его зависимость от мотивационного потенциала.

Ключевые слова: *государственный служащий, профессиональная подготовка, профессионализм, гражданственность, патриотизм, мотивация, стимулирование, законодательство.*

The article is devoted to the problems of personal and professional readiness of employees of government authority of the Donetsk People's Republic. Key aspects that shape the professionalism of a public servant, as well as his dependence on the motivational potential, are identified.

Keywords: *public servant, professional training, professionalism, citizenship, patriotism, motivation, stimulation, legislation.*

Постановка задачи. По роду деятельности государственным служащим Донецкой Народной Республики (ДНР) отведена важнейшая миссия по внедрению и реализации стратегий развития и укрепления государства. Для этого им ежедневно приходится решать ряд сложных вопросов и задач в условиях ресурсной ограниченности. Кроме того, сфера государственного и муниципального управления значительно отличается от классического менеджмента. Государственным служащим приходится действовать не только в иерархической системе управления, администрируя определённые процессы или работу коллектива, но зачастую и применять управленческий инструментарий к фактическим объектам и субъектам, прямо не зависящим от конкретного служащего (население, частный бизнес, различные организации). Служащий обязан осуществлять свою деятельность, строго придерживаясь законодательства, с жёстко регламентированными инструментами и механизмами воздействия и в рамках имеющихся ресурсов.

В связи с этим подготовка будущих государственных служащих требует особого мотивационного подхода, который помог бы в полной мере сформировать или усовершенствовать личностно-профессиональную готовность таких специалистов к своей работе на территории Донецкой Народной Республики. Поможет в данном процессе детальный анализ положения государственной службы в Республике, а также опыт зарубежных исследователей профессиональной подготовки госслужащих.

Анализ последних исследований и публикаций. Профессиональная готовность кадров является основной проблематикой в исследованиях отечественных учёных: В.А. Бодровой, А.К. Марковой, Е.С. Романовой, Т.В. Кудрявцевой. Теоретики утверждали, что профессионализация человека происходит поэтапно, а готовность субъекта к трудовой деятельности – главный компонент для успешного прохождения всех уровней развития профессиональных навыков [3, 5, 10].

В свою очередь, Н.С. Слепцов и В.В. Петров отмечали, что в сфере государственной службы ключевыми параметрами являются жизненный опыт, личностные качества и ценностные ориентации людей, и всё вместе это влияет на их поведение и принимаемые решения. Учёный Н.С. Слепцов особо отмечал важность изучения эффективности работы государственных служащих и акцентировал внимание на необходимости создания нового мотивационного механизма, который смог бы заменить собой устоявшиеся конструкты [4, 7].

Вопросами качества подготовки госслужащих и соотношением государственного управления и государственной службы с человеческими ресурсами занимались Е.Ю. Бикметов, Ю.С. Валеев, В.А. Гурьев, А.Г. Гуринович, А.А. Деркач, В.В. Золотов, Е.Н. Махмутов, В.А. Мальцев, В.А. Чернышева, Ю.А. Розенбаум.

Главные особенности, которые характеризуют профессионализм госслужащих и предъявляемые им требования в профессиональной деятельности, рассматривали в своих трудах В.Г. Игнатова, В.И. Лукьяненко, С.Р. Разаева, В.А. Рыжкова.

Проблематика оптимизации профессиональной деятельности госслужащих и методов совершенствования их трудовой мотивации отображается в исследованиях С.Г. Атаманчук, И.А. Баткаева, Н.А. Волгина, В.А. Дятлова, А.Ф. Зубковой, Е.Д. Катульского, В.А. Мальцева, Р.А. Яковлева.

Актуальность. Государственное управление ДНР переживает трансформационные процессы, что обусловлено сложной экономической и политической ситуацией. Поэтому наиболее значимыми задачами становятся совершенствование государственного управления в целом и повышение качества работы государственного аппарата, в частности. Эффективность реализации поставленных задач зависит от выработки чёткой системы мотивации государственных служащих для усиления качественной составляющей их труда. Изучение особенностей мотивации государственных служащих в современных условиях имеет теоретическое и непосредственно практическое значение, что обусловило актуальность рассматриваемого вопроса. На данном этапе развития Донецкой Народной Республики значимость проблемы мотивации персонала усилилась, так как решение задач, стоящих перед обществом, возможно только при условии создания надлежащей мотивационной основы, способной побудить государственных служащих к эффективной деятельности. Речь идёт о применении таких форм и методов стимулирования развития личности, в том числе и посредством образовательных технологий, которые бы способствовали высокой результативности их работы.

Цель статьи – исследовать проблематику профессиональной деятельности госслужащих Донецкой Народной Республики и разработать рекомендации по совершенствованию сферы государственной службы.

Изложение основного материала исследования. По мнению профессора В.А. Бодрова, главное, что определяет профессиональную пригодность специалиста – это соотношение индивидуально-профессиональных особенностей личности и самих требований профессиональной деятельности, а также его компетентности. Подобный подход широко популярен и лежит в основах формирования профессиональных стандартов, поскольку позволяет оценить знания и навыки служащего в соотношении полезности для будущей или уже занимаемой должности. Однако нельзя не отметить, что он не является полным, поскольку из поля зрения упускаются важные детали готовности специалиста: психологический и ценностный аспекты, ориентиры личности [9, с. 99-100]. Совокупность данных параметров определяет специфику государственной службы, где служение выступает жизненной направленностью человека [6, с. 19]. Такой специалист не может исходить из принципов коммерческого расчёта, как это делает управляющий сферы бизнеса, и не может занимать чисто потребительскую позицию.

Профессионализм неразрывно связан с теми или иными аспектами зрелости госслужащего. Весомый вклад в развитие данной мысли внесла академик А.К. Маркова. При соотношении зрелости и профессионализма она выделила четыре разновидности профессиональной компетентности:

- специальную, которая характеризует умение служащего применять свои профессиональные знания на практике;
- социальную, содержащуюся во владении способами коллективной деятельности и сотрудничества, а также способности применять принятые приёмы профессионального общения;
- индивидуальную, суть которой кроется в возможности работника осуществлять саморегуляцию, наличии устойчивой мотивации, готовности к профессиональному росту;
- личностную, характеризующую владение государственным служащим приёмами саморазвития и самовыражения, механизмами защиты от профессионального выгорания, а также способность планировать свою трудовую деятельность, готовность принимать решения и разрешать проблемы.

Таким образом, профессиональное самосознание человека, находящегося на государственной службе, можно рассматривать в качестве личностного образования. Однако перечисленные признаки – это ещё не все критерии профессионализма, но именно данные составляют основу личностно-профессиональной готовности человека к государственной службе и становятся его базисом в профессиональной деятельности [3, с. 117-118].

Государственная служба Донецкой Народной Республики требует от специалистов постоянного совершенствования всех своих компетентностей, большой самоотдачи и понимания многочисленных трудностей, беспрестанно возникающих при попытке построения справедливого и здорового государства. Для полного осознания государственным служащими тех задач, которые будут перед ними поставлены в профессиональной деятельности, важно, чтобы вместе с теоретическими знаниями происходило усвоение исчерпывающей информации о функциях, обязанностях и способах достижения результатов [7]. Подобная особенность личностно-профессиональной готовности госслужащих предъявляет специфические требования к формированию образовательных программ. Прежде всего, необходима большая интеграция в процесс подготовки служащих института гражданственности и патриотизма – одних из первостепенных ценностей в сфере государственного управления. Формирование гражданственности следует рассматривать в данном контексте неразрывно с социальной и национальной идентичностью личности, поскольку профессиональной готовности служащего вместе с приобретёнными знаниями должно быть присуще:

- осознание себя гражданином общества;
- принятие основных ценностей своей культуры;
- осознание своей сопричастности к судьбам других граждан;
- способность нести ответственность за собственные действия и судьбу Республики;
- уважение истории страны [6, с. 20].

Многие исследователи склонны предполагать, что понятие «гражданственность» и «патриотизм» практически идентичны и их не следует разграничивать, однако подобная мысль не совсем точна. «Гражданственность» – опирающаяся на нравственные принципы позиция человека, которая находит своё отображение в чувстве долга и ответственности перед гражданским сообществом, частью которого он является и которую он готов оберегать от посягательств кого-либо на его интересы и права [5, с. 23]. В свою очередь, «патриотизм» – нравственный принцип и социальное чувство, заключающееся в любви к своей Родине и стремлении участвовать в её процветании. Нередко патриотом называют

человека, испытывающего гордость за культурные и иные достижения своей Отчизны и желающего сохранить её самобытность [10]. Таким образом, если гражданственность – это осознанная ответственность и рациональное восприятие и принятие всех процессов, протекающих в своей стране, то патриотизм – несколько иное по своей природе личностное образование, принимающее за основу лишь иррациональные чувства и эмоции. Поэтому воспитание патриотизма государственного служащего – более сложная задача. Однако оба явления напрямую связаны с ощущением личностью своего места в обществе. Гражданственность и патриотизм близки, но не тождественны друг другу. И при закладывании образовательных основ гражданско-патриотического воспитания необходимо учитывать данную особенность.

Для того, чтобы направленность деятельности служащего в Донецкой Народной Республике формировалась надлежащим образом, то, помимо укрепления образовательных и смыслообразующих основ, требуется формирование мотивационного механизма. Оставление без внимания мотивационного потенциала приводит к ситуациям, при которых управленец даже с высокой степенью гражданственности не стремится всё же реализовывать себя в полной мере на государственной службе. Причиной подобного явления может быть недостаточность мотивации или её снижение из-за преобладания материальных потребностей чиновников, неэффективность системы их материального поощрения или же недостаточной проработанности социально-психологических механизмов стимулирования. Мотивацию государственного служащего к результативной деятельности в интересах гражданского общества в общем виде можно охарактеризовать как совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению совокупности определённых осознанных или неосознанных действий. Эти движущие силы структурируются системой морального и материального поощрения, увязанного с достижением высокой эффективности работы всей организации.

Базовым содержанием мотивации выступают мотивы – осознанные причины, определяющие поступок человека. Личность ощущает мотив как особое переживание, которое может быть позитивным из-за ожидания достичь желаемого предмета, или негативным – из-за неполноты имеющегося положения или какого-то неудовлетворения. Распространёнными бывают содержательные мотивы труда от его общественной полезности, а также мотивы получения моральных и материальных благ, статусные или ориентированные на конкретную интенсивность работы. Мотивы формируют стабильную мотивационную структуру, однако ей свойственно изменяться в течение времени под воздействием воспитания, образования или переживания значимых событий в жизни.

По способам мотивационного воздействия на госслужащих можно выделить:

- 1) стимулирование – воздействие внешнего фактора – стимула (чаще всего социального или материального блага), побуждающего трудящегося к тому или иному поведению;
- 2) нормативную мотивацию – использование информирования, убеждения, идейно-психологических средств, отсылок к нормативным документам для побуждения работника к активной деятельности;
- 3) принудительную мотивацию – применение власти, понижение удовлетворения нужд работника при отказе последним выполнять соответствующие требования.

Применение принудительной мотивации нежелательно, поскольку формирует устойчивую негативную позицию со стороны работников, и через кратковременный положительный эффект может наступить ещё больший упадок, однако нередко именно такой тип воздействия оказывает дисциплинирующее влияние.

Большой предпочтительностью обладают стимулирование и нормативная мотивация, поскольку они закладывают доверительную и комфортную атмосферу для

взаимодействия. Нормативные средства более формализованные и прямые в отличие от стимулирования, где преобладает применение косвенных стимулов.

Нередко можно встретить утверждение, что наиболее действенным оказывается материальное стимулирование госслужащих (высокий должностной оклад, премии, надбавка за выслугу лет), хотя на самом деле подобная природа формирования мотивации двойственна. С одной стороны, так происходит действенное материальное обеспечение лиц на государственной службе, посредством которого они могут удовлетворить свои жизненные потребности без соблазна к неправомерным деяниям, но с другой стороны – высокий доход государственных служащих всегда находится под пристальным наблюдением и поддается нравственной и экономической оценке, вызывает социальное напряжение. Таким образом, механизм воздействия на профессиональную деятельность госслужащих в первую очередь должен опираться на применение стимулирования нематериального.

Нематериальными стимулами могут быть:

- повышение квалификации, непрерывное образование;
- льготы и социальные гарантии, социальный пакет;
- установленные требования к повышению навыков и умений;
- признательность и устные вознаграждения-благодарности;
- участие в совместных мероприятиях с населением;
- создание общего рейтинга госслужащих (наподобие доски почёта, но на общегосударственном уровне).

Однако как материальное, так и нематериальное стимулирование госслужащих во многом зависит от силы законодательной базы государства. На сегодня законодательством ДНР не предусмотрены меры и системы мотивации государственных служащих, вследствие чего результативность работы государственных структур не в полной мере соответствует ожиданиям современного общества, что требует повышения качества выполнения государственными служащими возложенных на них обязанностей. В результате возникает ряд проблем функционирования данной сферы, а именно, несоответствие образовательного уровня профессиональной подготовки, высокая текучесть кадров, ненадлежащее качество принятия решений в органах государственной власти.

Дальнейшее совершенствование системы мотивации труда госслужащих невозможно без принятия закона о государственной службе, способного обеспечить правовую и социальную обеспеченность данной категории занятых на территории Донецкой Народной Республики. Закрепление системы государственных гарантий для государственных служащих – это лишь один из немногих шагов, которые необходимо преодолеть, и за которым следует множество других. Правовые механизмы способны выступить фактором стабилизации процессов в сфере государственного управления, но для повышения эффективности и результативности деятельности госслужащих необходимы и другие рычаги воздействия [5, с. 31-32]. Как отмечал академик А.Н. Слепцов, наибольшую эффективность принесёт тот механизм, который будет не только стимулировать госслужащих к работе, но и станет создавать для управленцев необходимость к постоянному совершенствованию и обновлению своего образовательного, культурного и нравственного уровней.

Выводы. Государственное управление затрагивает самые разные стороны жизнедеятельности общества. От качества профессиональной деятельности служащих напрямую зависит стабильность и развитие государства. В конечном итоге, все программы и стратегии, реализуемые на государственном уровне, являются продуктом волеизъявления граждан [2, с. 257-259]. Государственные служащие действуют в интересах всего общества и не могут преследовать одни лишь свои устремления. Поэтому к ним выдвигаются повышенные моральные и нравственные требования.

Донецкая Народная Республика переживает нелёгкий политический и экономический период, в связи с которым возрастает роль государственных служащих. Административные реформы в государстве должны затрагивать не только институциональные, но и субстанциональные изменения. Содержание образования, методы и формы подготовки, особенности мотивации государственных служащих обязаны обеспечивать как общие знания и квалификации в сфере управления государством, так и прививать способность к практической деятельности [3, с. 121]. Таким образом, только совокупность необходимых теоретических профессиональных знаний, наличие высших ценностей и создание особенной мотивационной среды, которая поддерживала бы мотивы должностных лиц к честной, открытой и активной работе, позволит сформировать эффективную государственную службу на территории Донецкой Народной Республики. В связи с этим могут быть предложены следующие рекомендации:

- развивать образовательные программы для государственных служащих с опорой на современное политическое и экономическое состояние Республики;
- совершенствовать гражданско-патриотическое воспитание;
- пересмотреть систему мотивации и стимулирования госслужащих;
- создать нормативно-правовую базу, обеспечивающую социальные гарантии лицам на государственной службе, в частности, разработать и принять действенный Закон Донецкой Народной Республики о государственной службе.

Список использованных источников

1. Атаманчук С.Г. Государственная служба: кадровый потенциал / С.Г. Атаманчук, В.И. Матирко. – М.: Дело, 2001. – 215 с.
2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 579 с.
3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности / В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.
4. Болдонов А.Л. Краткий словарь-гlossарий по политологии / А.Л. Болдонов, Т.Д. Башинова, Е.Д.Тармаханов. – Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005. – 96 с.
5. Галиуллин Т.Т. Современные проблемы оценки государственного управления / Т.Т. Галиуллин // Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2009. – Вып. 4. – С. 28-32.
6. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального управления / С.Ю. Кабашов. – М.: Дело, 2013. – 216 с.
7. Киселёв С.Г. Государственная гражданская служба / С.Г. Киселёв; отв. ред. Н.И. Глазунова. – М.: Проспект, 2007. – 94 с.
8. Клименко А.В. Исполнительная власть как объект мониторинга и оценки / А.В. Клименко // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2008. – Том 1. – Вып. № 6. – С. 55-69.
9. Лихачёва Е.А. Психолого-акмеологические уровни развития нравственных ценностей специалистов-управленцев / Е.А. Лихачёва // Учёные записки Тамбовского отделения РoСМУ.– Тамбов, 2013. – Вып. 1. – С.99-102.
10. Патриотизм. Генезис идей патриотизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28635>
11. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики / В.В. Черепанов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 679 с.